

АКТИВАЦИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Сайидова Сайёра Ёрикуловна

преподаватель.

Бухарский инженерно-технологический институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14911411>

Аннотация. В этой статье рассматриваются основные роли изучения языка и его положение. Выбор нужных упражнений и правильная организация учебной деятельности на занятиях по русскому языку для иностранных студентов.

Ключевые слова: мыслительная деятельность, познавательная деятельность, методы, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, информационная технология, учебный процесс, обучение.

ACTIVATION OF STUDENTS' THINKING AND COGNITIVE ACTIVITY IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS

Abstract. This article discusses the main roles of language learning and its position. Selecting the right exercises and proper organization of educational activities in Russian language classes for foreign students.

Key words: mental activity, cognitive activity, methods, individual work, independent activity, information technology, educational process, training.

В современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний резко и быстро возрастает, ученики должны не только овладеть определенным кругом знаний и навыков, но и приобрести умения самостоятельно добывать знания, находить ответы на вопросы, выдвигаемые жизнью. Активизация мыслительной и познавательной деятельности учащихся одно из наиболее существенных требований, обеспечивающих качество обучения. Установлено, что уровень развития мыслительных операций, степень овладения ими определяет ход мыслительных процессов и его результат, а следовательно, продуктивность познавательной деятельности. Организация самостоятельной работы, руководство ею это ответственная и сложная работа [1].

Для многих самостоятельная работа означает один из видов домашнего задания, выступает синонимом контрольной работы и означает проверку усвоения знаний, умений, приобретённых на уроке. Между тем каждый из нас понимает, сколь богаты возможности самостоятельной работы для развития обучающихся: она формирует личностное отношение к работе над материалом, способствует становлению человека, делает прочными умения и знания.

Практика подтвердила выводы науки: «...знание, которое включается в самостоятельную деятельность учащихся, усваивается значительно лучше по сравнению с тем, которое сообщается учителем как готовое знание».

Важным моментом в проведении успешного урока является мотивация ученической деятельности. Учащиеся должны четко понимать, для чего они изучают тот или иной материал, ясно представлять себе значимость и результаты своей работы на уроке. Продумывая специальные задания и вопросы, пытаюсь формировать мотив познавательной деятельности. У студентов должен возникнуть интерес к теме.

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредовано через специальные учебные материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, предусматривающее прежде всего индивидуальную работу учащихся в соответствии с установкой преподавателя или учебника, программы обучения.

Главными особенностями организации обучения в вузе являются специфика применяемых методик учебной работы и степень самостоятельности обучаемых.

Преподаватель только направляет познавательную активность студента, который сам осуществляет познавательную деятельность.

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. [3]

Даже сотовый телефон и автоматическая стиральная машина, которые стали обыденностью, требуют минимального самообучения. Обучение чтению осознается как общепредметная цель. По мнению ученых, чтение выступает в нескольких ролях:

- 1) выполняет задачи воспитания (через получаемый читателями материал и воспринимаемые образцы);
- 2) приучает к логическому мышлению;
- 3) знакомит с современной действительностью, отраженной в тексте;
- 4) обогащает язык;
- 5) развивает память и воображение учащихся [4].

В современном мире под влиянием политических и экономических факторов возрастает необходимость в специалистах с высоким уровнем общего развития, профессиональной компетентности, творческих способностей. Это и предопределяет изменение в мотивационной сфере образовательного процесса.

Поэтому одной из наиболее актуальных проблем современного образования является формирование высокомотивированной личности студента, способной самостоятельно жить и трудиться в изменяющихся экономических условиях [5].

В нынешнем учебном процессе самостоятельная работа студентов рассматривается, с одной стороны, как вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства, но под руководством преподавателя, а с другой – как средство вовлечения студентов в самостоятельную познавательную деятельность, формирования у них методов организации такой деятельности. Эффект от самостоятельной работы студентов можно получить только тогда, когда она организуется и реализуется в учебно-воспитательном процессе в качестве целостной системы, пронизывающей все этапы обучения студентов в вузе.

REFERENCES

1. Сайидова С.Ё. Достижения науки и образования, Ролевые игры как метод обучения. 2017.
2. Сайидова С.Ё. Достижения науки и образования, Чтение и познавательная деятельность. 2017.
3. С.Ё. Сайидова, СБУ Назаров - Проблемы педагогики, 2018. Мотивация студентов-инженеров в техническом вузе
4. Сайидова С.Ё. Проблемы современной науки и образования, 2014. ООО «Олимп» Дистанционное обучение и образование. 6 (24). С.103-106
5. Берсенева М.С. Чтение на занятиях по русскому языку: теоретические проблемы обучения инофонов // Русский язык как неродной: новое в теории и методике: сб. науч. ст. – М., 2008. – 224с.
6. Sayidova S. Yo, INTERACTIVE METHODS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE (FOREIGN EXPERTISE VS. CLASSICAL METHODS OF TEACHING) 2021/2. Vol. 27, No. 2,2021
7. Сайидова С.Ё. Методики обучения чтению на уроках русского языка. Достижения науки и образования, 2017. Достижения науки и образования, 83-85.
8. С.Ё.Сайидова. ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СО СТУДЕНТАМИ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 2024/3/26. 162-165
9. С.Ё. Сайидова, Т РОЛЬ ORIENS. 2022. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И АКЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

10. С.Ё. Сайидова - Проблемы и перспективы развития образования, 2016. Компетентный преподаватель-педагог-мастер
11. Komilovna I. N. Ziyo Distributed From Tezguzar. JournalNX, 30-33.
12. Komilovna I. N. (2022). Ibrahim Muminov's Scientific and Philosophical Heritage and Subjective Approaches to His Scientific Activity Under the Rule of the Former Ideology. International Journal on Integrated Education, 5(6), 556-559.
13. Ibodova N. K. (2023). ALI QUSHCHI FAOLIYATINI TADQIQ ETISHDA IBROHIM MO'MINOVNING ROLI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(2), 824-829.
14. Komilovna I. N. (2024). Philosophical Lines to Academician Ibrahim Muminov's Activity. Journal of Sustainability in Integrated Policy and Practice, 2(1), 15-18.
15. Ibodova N. K. (2024). THE ROLE OF IBRAHIM MOMINOV IN STUDYING THE PERSONALITY OF AMIR TEMUR. INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 1(4), 154-157.
16. Ibodova N. (2024). ACADEMIC IBRAHIM MOMINOV: MY FIRST TEACHER IS MY MOTHER. Educational Research in Universal Sciences, 3(4 SPECIAL), 436-438.
17. Ibodova N., & Raupova, R. (2023). ÖZBEK EDEBİYATI DİLİNİN MODERNİTE DÖNEMİNDE GELİŞİMİNDE ÇOLPON'UN ROLÜ. Philological issues are in the eyes of young researchers, 1(1). 2023
18. Ibodova Nasiba Komilovna. (2024). ANALYSIS OF IBRAHIM MOMINOV'S CREATION OF ABU RAYHAN BERUNI. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 359–365. извлечено от <https://universalpublishings.com/index.php/mphttp/article/view/5153>
19. Ibodov G. K. (2023). KLASSIK VA MAXSUS - YORDAMCHI MASHQLARNING YUKLAMA ME'YORI. Educational Research in Universal Sciences, 2(15), 13–16. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4660>
20. Ibodov Ghalibjon Komilovich. Classic And Special -The Loading Standards of Assistant Exercises. Journal of Sustainability Integrated Policy and Practice. 2024. 19-21-p. <https://journals.proindex.uz/index.php/SIPP/article/view/485/419>
21. N. K. Ibodova. Classification of Lexical Units in the Language of Modern Poetry According to Form and Meaning Relationships. European Journal of Innovation in Nonformal Education. 2024. 163-166-p. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4226/4140>

22. N.K.Ibodova. RELATIONSHIPS OF FORM AND MEANING IN JADID POETRY. NEW RENAISSANCE international scientific journal. 2024. 924-978-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14217148>
23. N.K.Ibodova. THE PERIOD OF GREEDISM: LANGUAGE AND POETRY. International scientific journal. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» 2024. 651-655-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14543293>
24. N.K.Ibodova. LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF NEW POETRY. NEW RENAISSANCE international Scientific Journal. 2025. 905-908-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14738912>